

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

МАТЕРІАЛИ

**VІІІ-ої Українсько-польської
науково-практичної конференції**

**ЕЛЕКТРОНІКА
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ**

(ЕЛІТ-2016)

27 – 30 серпня 2016 р.
Львів-Чинадієво, Україна

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
Ivan Franko National University of Lviv
Department of Electronics and Computer Technologies

BOOK OF ABSTRACTS

VIIIth Ukrainian-Polish
Scientific and Practical Conference

**ELECTRONICS AND INFORMATION
TECHNOLOGIES**

(ELIT-2016)

Організатори

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна)
Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна)
Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща)
Львівська Політехніка (Польща)
Лодзька Політехніка (Польща)
Інститут агрофізики ім. Богдана Дображанського, Польська Академія Наук
(Польща)

Organizers

Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)
G.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine (Ukraine)
Western Scientific Center of the NAS of Ukraine and Ministry of Education and
Science of Ukraine
Scientific Center of Polish Academy of Sciences in Kiev (Poland)
Lublin University of Technology (Poland)
Lodz University of Technology (Poland)
Bohdan Dobrzanski Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences
(Poland)

Організатори висловлюють щире подяку Польській академії наук (Науковий центр,
м. Київ, Україна)

Organizers are truly grateful to the Scientific Center of Polish Academy of Sciences in Kiev

August 27–30 2016
Lviv– Chynadiyevo, Ukraine

«id_ture» відповідає типу екскурсій які знаходяться в під-таблиці «ture_excursion». В таблиці «ture_excursion» є 6 типів екскурсій які можна замовити в даному регіоні.

Для розгортки OLAP-куба потрібно надати доступ бази даних для читання і редагування. Для надання доступу необхідно вибрати в контекстному меню гліки «Security» у пункті «Users» всі типи користувача і задати їх через «Properties». Після надання доступу можна розгорнути OLAP-куб. Для розгортки OLAP-куба, було створено проєкт у середовищі Business Intelligence Tools for Visual Studio 2013. Для ототошення джерела даних проєкту необхідно в «Solution Explorer» на вкладці «Data Sources» у контекстному меню обрати «Нове джерело даних», що дозволяє встановити підключення до раніше створеної бази даних.

Наступним кроком є створення виміру головної таблиці «hotel1_prikahta», тобто створення ієрархії за вимірами «hotel1_prikahta» рис.4.

Рис.3. Подання даних.

Рис. 4. Створення ієрархії hotel1_prikahta.

Викликаємо «Cubes» за допомогою контекстного меню. На початковому етапі обираємо створення куба на основі існуючих таблиць рис. 5.

Розгортаємо створений куб за допомогою Build → Deploy olap_sub_lozovan. Але попередньо необхідно надати доступ заданому користувачу до бази даних для читання і редагування, цей доступ задаємо за допомогою Management Studio, що дозволяє переглядати створений куб засобами Visual Studio. Для цього у контекстному меню куба обираємо «Browse», після цього з'являється вікно перегляду куба.

Рис. 5. Структура новоствореного куба.

Для кращого аналізу і виводу даних в роботі було використано електронну таблицю даних Excel. Для того, щоб підключитися і почати перегляд OLAP-куба, відкриваємо нову порожню книгу і в головному меню перейдемо на вкладку «Дані» і виберемо з «інших джерел».

Оскільки на сьогоднішній день більш затребувані є наступні виміри (послуги) які надають туристичні готельні комплекси Прикарпаття. Вивід даних: по типах і вартості номерів; наявності інтернету; наявності послуг; наявності екскурсій. Для проведення аналізу було взято 35 комплексів їх тип і вартість. Також проведено аналіз по вартості номера від 100 до 1000 грн, типів екскурсій які є в наявності, типів додаткових послуг які є в наявності.

Отже, в даній роботі було створено багатовимірну базу даних готельно-туристичного комплексу Прикарпаття. На основі бази даних та бази вимірів було реалізовано OLAP-куб, в середовищах: SQL Server 2014, Management Studio, Business Intelligence, Vision Studio 2013. Отриманий OLAP-куб характеризується незбалансованою ієрархією в вимірах та характеризується сховищем даних типу зірка. Отриманий OLAP-куб дозволяє провести аналіз параметрів готельно-туристичних комплексів Прикарпаття. Реляційна база даних що охоплює 295 одиниць готельно-туристичних комплексів Прикарпаття характеризується наступними параметрами: типами номерів (8 одиниць), типами зióрок (6 одиниць), типами апартаментів (16 одиниць), типами додаткових послуг (15 одиниць), типами екскурсій (6 одиниць), а також даними про парковку і інтернет.

В реальному масштабі часу створені реляційні бази даних ціни та вартості послуг готельно-туристичних комплексів. Здійснено розгортку OLAP-куба за більш затребуваними вимірами готельно-туристичних послуг: по типах і вартості номерів; наявності додаткових послуг; наявності екскурсій. За результатами аналізу встановлено що готельно-туристичні комплекси Прикарпаття надають вартість стандарт номерів від 100 до 5000 грн. за добу (за наявності харчування), наявність додаткових послуг (парковка, інтернет, басейн, катання на лижах, велоспорт т. д.) коливаються в межах 10-50грн за год. або є безплатні.